

Науковий співробітник
Відділу пам'яток української культури
Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ВІДНАЙДЕННЯ ІРИНИНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 1833 РОЦІ: ПОДІЄВИЙ ТЕКСТ І ПІДТЕКСТ У ЩОДЕННИКУ КІНДРАТА ЛОХВИЦЬКОГО

Майже двісті років з неослабним науковим інтересом триває дослідження археологічної пам'ятки староруської доби, що дала назву київській вулиці Ірининській. Розкопана у 1833 р. пам'ятка була атрибутована як літописна церква Св. Ірини. До нової прокладеної вулиці ім'я храму перейшло в середині ХІХ ст., а на місці розкопок з'явилася вежа-каплиця – “Ірининський стовп”, складений зі знайденої тут древньої плінфи та увінчаний позолоченою банею з хрестом. “Стовп” простояв до 1932 р. Хоча його немає вже майже сто років, “Ірининський стовп” добре відомий любителям історії завдяки фотографіям, що закарбували цей куточок міста. Топонім і візуальні образи¹ закріпили на ментальній карті міста місце пам'яті, пов'язане з церквою Св. Ірини, саме на перехресті Ірининської та Володимирської вулиць.

Втім наукова атрибуція археологічної пам'ятки-епоніма понині зберігає дискусійний характер, є “одним з найскладніших та найважливіших питань історичної топографії стародавнього Києва”, яка чекає свого остаточного рішення². Чимало дослідників пов'язують з літописною Ірининською церквою не знахідку 1833 року, а залишки споруди в західній частині Софійської митрополичої садиби, вперше розкопані 1731 р., досліджені в 1909–1910 рр. і в 2014 р.³, тобто схиляються до

¹ Крім фотографій, це акварелі М. Сажина та Ф. Солнцева, які відтворено на численних репродукціях.

² В.К. Козюба, ‘Про атрибуцію так званої Ірининської церкви в Києві’, *Наукові записки з української історії*, 13 (2002) 104–113.

³ Див.: П.А. Раппопорт, ‘Русская архитектура X–XIII вв.’, *Свод археологических исследований*, вып. Е1-47 (1982) 14–15; В.К. Козюба, *Op. cit.*; ‘На территории “Софии

того варіанту локалізації церкви Св. Ірини, якого до розкопок 1833 р. дотримувалися відомі сучасники. У 1816 р. київський митрополит Серапіон (Александровський) запевняв свого відвідувача, випускника Харківського університету Олексія Льовшина, що “остатки, или лучше сказать, признаки церкви Святой Ирины, близ которой погребен Дир и которую я искал по всему Киеву, находятся в митрополичьем саду”⁴. Цю думку поділяли знавці сакральної топографії Києва – наступний (після Серапіона) київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та історик М. Берлінський. У “Кратком описании Киева” (1820 р.) Берлінський чітко визначав місце Ірининського монастиря “между Георгиевскою церковию и архиерейским теперешним домом”⁵. Однак після розкопок 1833 року Берлінський змінив свою думку на користь нової знахідки, а митрополит Євгеній “признал вероятным предположение, что это остатки церкви монастыря Св. Ирины”⁶.

Яким чином невідомий стародавній храм, розкопаний у 1833 р., став Ірининською церквою і саме з такою атрибуцією закарбувався в історичній свідомості соціуму? Це питання становить інтерес не лише для історії київської археології, але й для розуміння ролі позанаукових факторів у становленні та розвитку наукового знання (зокрема – історії киевознавчої думки на початку ХІХ ст.), для з’ясування впливу на перебіг київських археологічних подій особистісної своєрідності їхніх учасників. Прояснити ці аспекти дозволяє щоденник археолога-аматора Кіндрата Лохвицького, який здійснив перші розкопки пам’ятки⁷. Завдання нашої статті – показати, як на поставлене запитання “відповідає” джерело особового походження, яке дає можливість простежити мотиваційну складову атрибуції археологічної пам’ятки, віднайдені 1833 року.

* * *

Навесні 1833 р. статський радник Кіндрат Андрійович Лохвицький мав намір продовжити свої археологічні дослідження, які

Киевской” открыты фундаменты здания XI века’ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nashkiev.ua/novosti/na-territorii-sofii-kievskoy-otkryty-foundamenty-zdaniya-xi-veka.html?in_parent=novosti.

⁴ А. Левшин, *Письма из Малороссии*, Харьков, 1816, с. 99–100.

⁵ М. Берлинский, *Краткое описание Киева. Репринтное издание*, К. 1991, с. 158.

⁶ [С. Орнатский], ‘О ходе открытия древностей в Киеве до 1836 г.’, *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. XII (1836) 267.

⁷ Щоденник за 1833 рік зберігається у складі конволуту: *Институт рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ)*, ф. II, од. 22951.

роком раніше увінчалися великим успіхом – він розкопав Золоті ворота. Проте успіх не приніс жаданої винагороди. Мало того, у вересні 1832 р., під час візиту до Києва імператора Миколи I, не відбулася очікувана Лохвицьким зустріч з царем. Кіндрат Андрійович зробив запис про цю невдачу в своєму щоденнику і на цьому припинив його ведення.

Стимулом для повернення до щоденника майже п'ять місяців потому, в середині січня 1833 р., стало письмове повідомлення зі столиці про те, що прохання Лохвицького дозволити “продолжать раскрытие древностей” (після відкритих ним Золотих воріт), подане на височайше ім'я, “препровождено <...> к *господину* киевскому военному губернатору”. Лохвицький трактував цей факт як вказівку вищої влади, щоб влада місцева позитивно оцінила всі його досягнення.

Аж до кінця березня археолог-любитель активно домагався дозволу увічнити ще одну його “знахідку” – поставити хрест, “где я предполагаю издревле существовала церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в память водруженного Креста Святым Апостолом Андреем Первозванным”⁸. Ні підтримка впливового фельдмаршала Ф. Остен-Сакена, ні опосередковане сприяння деяких священнослужителів не допомогли. Для генерал-губернатора⁹ В. Левашова в питаннях, пов'язаних з київськими пам'ятками старовини, особливо коли йшлося про пам'ятки сакральні, єдиним незаперечним авторитетом був київський митрополит Євгеній, який був однозначно проти затіяної Лохвицьким акції.

Отримавши 30 березня 1833 р. звістку про негативний відгук митрополита, Лохвицький знову припинив ведення щоденника. Але через десять днів з'явився привід для нових записів. Ще один військовий покровитель Лохвицького, фельдмаршал П. Вітгенштейн повідомляв, що мав розмову з міністром внутрішніх справ Д. Блудовим про надання археологу столових грошей¹⁰ “за полезные для Истории труды”. Міністр “отозвался <...>, что нужно о том представление *гос-*

⁸ Див. про це: Т. АНАНЬЕВА, ‘Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов – киевский “Крест” Апостола Андрея Первозванного’, *Софія Київська: Візантія. Русь. Україна*, вип. III: *Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Редіна (1863–1908)*, К., 2013, с. 256–270.

⁹ Треба врахувати, що В. Левашов, як і його наступник О. Гурьев, був київським військовим, подільським і волинським генерал-губернатором, у віданні якого перебувала також і цивільна частина.

¹⁰ Столові гроші, разом із платнею, квартирними грошима були складовою утримання чиновника. К. Лохвицький офіційно перебував у відставці.

подина военного генерал губернатора”. Відповідь знову була сприйнята Лохвицьким як позитивна. Вже наступного дня він переслав Левашову копії листів, “поставляя на вит¹¹ желание министра внутренних дел господина Блудова исходатайствовать мне столовые деньги”.

У рамках нашої теми варто звернути увагу на наступний крок Левашова. Його зафіксував щоденниковий запис Лохвицького за 12 квітня 1833 р.: “Его высокопревосходительство В.В. Левашов предписал мне <...>, что он не оставит воспользоваться первым случаем дальнейших успехов моих по открытию древностей, который дал бы ему более права к исходатайствованию для меня Высочайшей милости <...>”¹².

Саме після цієї обіцянки начальницької особи пошук “случая дальнейших успехов <...> по открытию древностей” прискорився не тільки біля Золотих воріт, але й на нових ділянках. Була необхідна ще одна масштабна знахідка, яка не поступалася би за своїм значенням Золотим воротам.

15 квітня 1833 р. у щоденнику вперше була згадана Ірининська церква. Причому, йшлося не про пошук або обґрунтування місцезнаходження церкви. Левашову відразу було продемонстровано “место Святой Ирины”¹³, тобто, ще до початку розкопок Лохвицький оголосив майбутню знахідку Ірининською церквою.

Хронологічна послідовність щоденникових записів, які фіксують хід подій, дозволяє виявити латентні причинно-наслідкові ланцюжки. Далі ми матимемо нагоду переконатися, що у ствердженні “post hoc ergo propter hoc” у даному випадку не має логічної помилки: записи щоденника вказують, що мотиваційною складовою атрибуції знахідки як “Ірининської церкви” був пошук приводу для “исходатайствования <...> Высочайшей милости”. Знахідка значимої, згаданої в літопису пам’ятки слугувала демонстрацією “дальнейших успехов <...> по открытию древностей”.

19 квітня в поданому рапорті археолог просив губернатора дозволити почати розкопки пам’ятки, вже оголошеної Ірининською цер-

¹¹ Так в оригіналі; треба: *вид*.

¹² Зазначимо, що в даному випадку йдеться про точне відтворення тексту Левашова, а не про інтерпретації Лохвицького. В цьому переконує чорновий відпуск листа генерал-губернатора, що зберігається в “Деле о изыскании древностей в г. Киеве”. *ІР НБУВ*, ф. II, од. 22950, арк. 15.

¹³ *ІР НБУВ*, ф. II, од. 22951, арк. 37зв.

квою. Як завжди в подібних випадках, Левашова цікавила думка митрополита. Євгеній відповів, що про монастир Св. Ірини літописи згадують, але місце його точно не названо. Нагадаємо, що до того часу митрополит Євгеній і М. Берлінський локалізували монастир на митрополичому подвір'ї. Безсумнівно, Лохвицький про це знав. Однак немає жодних згадок про його спроби отримати дозвіл на розкопки ледве не під вікнами Митрополичого будинку. Він знав, що в цьому випадку його робота повністю перебувала би в юрисдикції не цивільної влади, а Церкви. Розкопки за межами Софії переносили вирішення всіх питань у чиновницьке середовище, в якому Лохвицький відчував себе комфортніше, оскільки був тут, по-перше, “своїм”, а по-друге, вважався успішним і поважним серед недосвідчених в археологічних справах чиновників.

Отже, в квітні 1833 р., коли К. Лохвицький прагнув продемонструвати “дальнейшие успехи” пошуків стародавніх пам'яток, він був єдиним прихильником версії, що на вказаному ним місці буде відкрита церква Св. Ірини. Отриманий наприкінці квітня дозвіл генерал-губернатора на розкопки обумовлював їх проведення власним коштом археолога¹⁴. Лохвицького це не зупинило – він чекав винагороди незрівнянно більшої, ніж витрачені ним ресурси. Підготовка зайняла всього декілька днів, і 3 травня 1833 р. роботи розпочалися. Очікуваний результат був досягнутий відразу: “кирпич с цементом и камень”, за твердженням Лохвицького, були ідентичні матеріалам Золотих воріт, а “плиты малинового цвета сходны с церковными плитами в Софийском соборе”. Таким чином, пам'ятку заздалегідь було включено в тріаду споруд, зведених за Ярослава Мудрого: Софійський собор, Золоті ворота і, звичайно – церква Св. Ірини¹⁵. 4–5 травня склад археологічних знахідок поповнився полив'яними плитками, про що було особисто повідомлено Левашову. 6 травня – “работа продолжалась на месте Св. Ирины и открыли фундаменты”. Перерахувавши знахідки в записці на ім'я Левашова, археолог заявив: “за первенство находки места Св. Ирины Отечественная История обязана будет приетствовать Вашему *Высокопревосходительству*”¹⁶.

¹⁴ *IP HBYB*, ф. II, од. 22951, арк. 38зв.

¹⁵ Оскільки на місці стародавнього храму Св. Георгія, також згаданого літописом у зв'язку з будівельною діяльністю князя Ярослава, стояла церква XVIII ст., вона не входила до кола інтересів Лохвицького.

¹⁶ *IP HBYB*, ф. II, од. 22951, арк. 39.

Це прикметна заява. Лохвицький давав зрозуміти, що готовий поступитися на користь генерал-губернатора пріоритетом у відкритті знаменитої пам'ятки, а разом з тим – і символічним ресурсом, який був пов'язаний з пильним інтересом вищого суспільства до історичних розвідок. Зауважимо, Лохвицький відносив до власної компетенції підтвердження чільної ролі губернатора у важливому відкритті. З цього випливало, що він поривався надати посередницьку послугу і тим самим встановити патрон-клієнтські стосунки з представником влади: губернатор дозволяв розкопки → Лохвицький здійснював важливу знахідку, але заслугу відкриття “дарував” патрону → губернатор отримував вияв монаршого благовоління → частиною реальних і символічних благ губернатор ділився з археологом.

Такі відносини давали шанс Лохвицькому, людині невисокого соціального походження, підніматися по станових сходах і покращувати свої матеріальні умови. Моделі патрон-клієнтських відносин успішно використовувалися Лохвицьким з ранніх років життя¹⁷, і він добре усвідомив, що механізм формування відносин патрона та клієнта містив обмін взаємними послугами та ресурсами¹⁸. Обмін був асиметричний, проте з обох сторін передбачалася певна вигода. Враховувалося, що пам'яткам старовини значну увагу приділяв Микола I, отже заохочення Левашова “за первенство находки” церкви могло бути досить значним, відтак і віддача від них теж.

Археологічні роботи безупинно йшли весь травень, площа розкопу збільшилася, захопивши церковний цвинтар, де виявили два склепи, “гробниці в коих по два и по три вместе засыпаны землею

¹⁷ Див.: Ф. Терновский, ‘Материалы для истории мистицизма в России (Записки К.А. Лохвицкого)’, *Труды Киевской духовной академии*, III (1863) 161–203; Ф. Терновский, ‘К.А. Лохвицкий и его жизнь в Киеве’, *Киевлянин*, 144–146 (1865); Т. Ананьєва, ‘Відкриття київських церковних старожитностей та економіка престижу в першій половині XIX століття’, *В орбіті християнської культури. (Матеріали наукової конференції до 1030-річчя хрещення Русі; Київ, 25–26 жовтня 2018 року)*: *Наук. зб.*, Л. (Український католицький університет), 2020, с. 159–178.

¹⁸ Про практику патрон-клієнтських стосунків наприкінці XVIII – на початку XIX ст. див.: А.В. БЕКАСОВА, *Семья, родство и покровительство в России XVIII века: “домовое подданство” графа П.А. Румянцева*, автореф. дисс. канд. ист. наук, Санкт-Петербург, 2006; М.Б. Лавринович, ‘Алексей Федорович Малиновский (1762–1840): чиновник на службе истории’, *Чины и музы: Сб. статей*, Санкт-Петербург; Тверь, 2017, с. 72–93; М.Б. Лавринович, ‘Как поссорились Николай Петрович с Алексеем Фёдоровичем: патрон-клиентские отношения в русском обществе рубежа XVIII–XIX вв.’, *Российская история*, 3 (2016) 91–110.

без надписей гробницы”. 1 червня Левашов особисто відвідав розкоп і, як зазначив археолог, “был доволен, и Ему кричали Ура!”. Одночасно губернатор доручив археологу скласти кошторис “об очистке” Золотих воріт: оскільки вал підходив впритул до них, виявлені руїни залишилися в товщі валу. За кошторисом Лохвицького сума склала 5000 рублів (sic!). Не виключено, що археолог втратив відчуття міри, вважаючи, що доручення губернатора і є взаємна послуга патрона своєму клієнту. Новою ланкою в ланцюжку обміну ресурсами могла стати пропозиція Лохвицького, “чтобы казне сию сумму [5000 руб. – Т. А.] возвратить”, продавши “мусор”, відкритий при розкопках Ірининської церкви¹⁹. Він був переконаний, що мова йде про його власність.

Поки губернатор приходив до тями після отриманого кошторису, 3 червня митрополит Євгеній відвідав розкопки церкви та запитував, чи не було хрестів серед знахідок. Наче на замовлення, хрести знайшлися одразу після від’їзду митрополита. Археолог негайно представив їх Архіпастирю, який визначив: “эти кресты древней греческой работы”. Миттєво зі знахідкою було ознайомлене київське начальство, роздані малюнки хрестів, відправлено лист П. Вітгенштейну.

7 червня Лохвицький вперше зафіксував план відкритої частини споруди. Зібравши пакет зображень і записок, які засвідчували, на думку Лохвицького, значущість його відкриття, археолог представив їх губернатору. Однак Левашов, замість прийняття очікуваного рішення, переадресував археолога до московського Товариства історії та старожитностей.

Звертаючись до Товариства, а потім особисто до його голови О. Малиновського, Лохвицький підкреслював, що він знайшов “место церкви Св. Ирины упоминаемой преподобным Нестором в летописи, которое *было потеряно у всех историков* [курсив наш. – Т. А.]”. Він просив Товариство повідомити про досягнення міністрам освіти і внутрішніх справ, а також надати йому печатку – для безкоштовної пересилки матеріалів.

На початку липня 1833 р. археолог нагадав Левашову, що розкопки відбувалися за його квітневим “предписанием”, а витрачаються на них власні кошти Лохвицького. Тому він просив “повергнуть мои труды со всею находкою и издержками пред все милостивейшим монархом как в оном предписании *вашего высокопревосходительства*”

¹⁹ *IP НБУВ*, ф. II, од. 22951, арк. 40.

сами удостоили изъявить благоволение исходатайствованием для меня Монаршей милости”. До більш ніж наполегливого прохання додалася записка про службу.

9 липня Лохвицький організував представницький огляд розкопаних напередодні фрагментів стін з фресками, що зображали фігури святих (збереглися “только от пояса до ног, а верхних частей нет по причине разорения”). Були присутні “начальник штаба, с 6-ю генералами и другими чиновниками”, але головним відвідувачем був митрополит Євгеній, який припустив, що розкопана частина церкви могла служити ризницею, проте знову висловив сумнів, що знайдено саме Ірининську церкву. Лохвицький обурено дивувався, які можуть бути сумніви – адже він “все доказательства <...> представил²⁰ из Синописа, <...> где напечатано, между прочим: «Созда же Церковь Св. великомученика Георгия от камени во имя себе от Св. Крещения данное по правой стороне Св. Софии и церковь и монастырь Св. Ирины недалече от Св. Софии»”. Виходячи з його інтуїтивної логіки, оскільки знайдена церква була “недалече от Св. Софии”, саме вона і є храмом Св. Ірини. Втім, доповідаючи 14 липня губернатору про нові знахідки, археолог використав невизначене формулювання: “на месте *так называемом* [курсив наш. – Т. А.] церкви Св. Ирины”.

В кінці липня Лохвицький отримав підтримку в особі сенатора Ф. Лубяновського, який відвідав Київ. Вони були особисто знайомі: хоча і в різний час, але обидва наприкінці XVIII ст. мешкали в будинку ректора Московського університету Х. Чеботарьова, оберталися в московських масонських колах. Вірогідною є зустріч на початку 1831 р., коли призначений на пост подільського губернатора Лубяновський заїхав до Києва і милувався Андріївською церквою, яку пам’ятав з часів приїзду сюди в дитинстві: “Мальчиком еще я был в Киеве с отцом и матерью, и из всех тамошних святынь одна эта церковь [Андріївська. – Т. А.] врезалась у меня в памяти; я видывал ее даже во сне, и тут [у 1831 р. – Т. А.] был доволен, что зеркало моей памяти не совсем заиндевело”²¹. Важко уявити, що в 1831 р. подільського губернатора не супроводжував біля Андріївської церкви його старий знайомий, а нині київський дослідник старожитностей Лохвицький.

І ось влітку 1833 р. Лубяновський, отримавши пост сенатора, знову їхав через Київ, де, звичайно, зустрівся з Кіндратом Андрію-

²⁰ Далі закреслено: *Летописи преп. Нестора*.

²¹ ‘Воспоминания Ф.П. Лубяновского’, *Русский архив*, 3 (1872) стб. 528.

вичем. На обіді у графа Левашова, де були присутні і Лубяновський, і Лохвицький, сенатор “одобрял <...> открытия в Киеве древностей”, після чого губернатор сказав археологу: “я тебе помогу раскрывать древности”²². Як побачимо далі, ця фраза губернатора означала швидше бажання догодити сенатору, ніж готовність опікати археолога. Але Лохвицький сприйняв її як поручительство.

Спеціально для Лубяновського були влаштовані показові розкопки: в останній день липня Лохвицький найняв чотирнадцять землекопів, які з ранку розкопали “у Св. Ирины южную палатку потому что ее завалило землею с выше”, а коли високий гість і губернатор прибули на розкоп, вони спостерігали, як була відкрита гробниця. Готуючи наступного дня “исторические сведения” для Лубяновського і Левашова, Кіндрат Андрійович навіть пропустив церемонію освячення води у фонтані “Самсон” і обід у Контрактовому будинку.

Однак вже 3 серпня Лохвицькому довелося нагадувати губернатору про те, що разом з обіцянкою 31 липня той “приказать изволил мне лично чтоб древности сии были сохранены” і навіть розпорядився виставити варту, але через день охорону зняли і “открытое здание древности государственной осталось без часового”²³. Можна припустити, що вартовий був відкликаний одразу після від’їзду з Києва сенатора Лубяновського.

Надія на протекцію сенатора підганяла роботи, і на 1 листопада була відкрита “вся внутренность церкви Св. Ирины с южной стороны до входу западных дверей”²⁴. Домовитися про розкопки північної частини споруди, яка перебувала на приватновласницькій ділянці, не вдалося.

Зимова пауза в розкопках дала можливість з подвоєною енергією взятися за перо і чорнило: оповіщаючи високопоставлених осіб про знахідки, Лохвицький артикулював свої очікування матеріальної і символічної винагороди. Левашов, відбувши до Петербурга, регулярно отримував доповіді з проханням “исходатайствовать у Всемилоштивейшего Государя для меня столовые деньги”²⁵.

На початку грудня Лохвицький вкотре виклав всю історію своїх археологічних діянь міністру внутрішніх справ Д. Блудову. Тут чорним

²² *IP HBYB*, ф. II, од. 22951, арк. 48зв.

²³ *Ibid.*, арк. 49зв.

²⁴ *Ibid.*, арк. 59.

²⁵ *Ibid.*, арк. 61.

по білому він назвав мотивуючий фактор знахідки церкви: “<...> я <...> получил предписание [Левашова. – Т. А.], что он готов исходатайствовать милость Всеавгустейшего монарха, только бы я еще открыл какую либо древность историческую. *Во исполнение чего* [курсив наш. – Т. А.] в течении истекшего лета на свой кошт я открыл древнюю церковь вероятно Св. Ирины великим князем Ярославом построенную”. Це вимушене “вероятно” в листі міністру враховувало думку митрополита Євгенія, яку в даному випадку не можна було ігнорувати та замовчувати. Лохвицький вже мав можливість переконатися, що немає сенсу нав’язувати міністру свою версію – для Блудова, як і для багатьох сучасників, Євгеній був неперевершеним арбітром у подібних питаннях²⁶.

Відповідь міністра (29 грудня спрямована, відповідно до епістолярної ієрархії, не Лохвицькому, а Левашову) була люб’язною, але абсолютно однозначною: не може бути й мови про надання Лохвицькому столових грошей – доповіді царю не буде. Одним з аргументів відмови було виділення з бюджету в розпорядження генерал-губернатора 1500 рублів на проведення розкопок. Обидві новини (погана – відмова в столових грошах і хороша – виділення великої суми на розкопки) дійшли до Лохвицького в кінці січня 1834 р. У негайно складеній археологом програмі він бачив себе основним виконавцем, розраховуючи “освоїти” виділену суму. У другому пункті зазначалося: “отрыть и очистить, открытую мною в прошедшем 1833-м году церковь Св. Ирины, верный снять план и вид для Отечественной Истории”²⁷. Але подальший перебіг подій перекреслив його прожекти.

Наприкінці 1833 р. вирішилося питання заснування Київського університету, почалася підготовка до його відкриття, яке відбулося 15 липня 1834 р. Генерал-губернатор В. Левашов був одним з тих, хто “виборів” ідею університету²⁸ і ніс значний тягар турбот з його організації. Втім не лише зайнятість була причиною паузи в розгляді нескінченного потоку ідей Лохвицького. Поява в місті представників “ученого стану” була шансом довірити рішення археологічних завдань підготовленим для цього фахівцям. Нарешті, виявилось, що час перебування Левашова на київській посаді добігав кінця.

²⁶ Див.: Т. АНАНЬЕВА, *Op. cit.*, с. 264–265.

²⁷ *IP НБУВ*, ф. II, од. 22950, арк. 55.

²⁸ С. БІЛЕНЬКИЙ, “Заснування Київського університету: спадковість, переривчастість, імперська сваволя”, *Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник*, вип. 7: *Університети та нації в Російській імперії*, Х.; К. (Критика, 2005) 195.

У червні 1835 р. новим генерал-губернатором став граф О. Гур'єв. Поспішаючи ввести його в курс своїх справ, Лохвицький подав ґрунтовний рапорт²⁹, де, звичайно, було відзначено, що він “в 1833 году нашел и открыл на свой кошт, по предписанию графа [Левашова. – Т. А.], в валу зарытую церковь Св. Ирины, созданную блаженным великим князем Ярославом в XI-м веке. Места сей церкви никто не знал из историков, где она существовала, как о том отозвался письменно Преосвященный митрополит Киевский Евгений”³⁰. У рапорті не було й тіні сумніву, що знайдено саме Ірининську церкву. Для підвищення значущості діяльності Лохвицького, згадувалося, що з місця розкопок церкви взято до 40 сажнів кубічних “каменьев и др.” для “устройства города Киева”³¹.

Хтось із канцелярських службовців олівцем записав на цьому рапорті розпорядження нового губернатора: “приказано оставить без ответа”. Не виключено, що Гур'єв вже був обізнаний з попередніми археологічними перипетіями і, на відміну від Левашова, відразу дистанціювався від емоційно палкого та полемічно налаштованого археолога.

З появою університету, нового губернатора, Тимчасового комітету для дослідження старожитностей (1835 р.) – імідж Лохвицького як одноосібного гравця на археологічному полі потускнів. Чим очевидніше це ставало, тим більш напористо та необачно діяв Кіндрат Андрійович. Непримиренна боротьба за збереження своїх позицій лише ускладнювала його стосунки з “ученим станом” в особі Тимчасового комітету, який отримав повноваження планувати і контролювати “изыскания древностей” в Києві³². Тим часом всі усвідомлювали, що подальше просування археологічних справ неможливе без підведення підсумків щодо вже здійснених розкопок, а отже – без участі Лохвицького як головної діючої особи. Саме підсумкам була присвячена публікація в 1836 р. у листопадовому випуску “Журнала Министерства народного просвещения” записки про розкопки в Києві до 1836 року. Записку склав секретар Тимчасового комітету юрист професор С. Ор-

²⁹ *IP HBYB*, ф. II, од. 22950, арк. 108–110.

³⁰ *Ibid.*, арк. 109.

³¹ *Ibid.*, арк. 109зв. Кубическая сажень = 9,7126 м³, тобто при прокладанні київських вулиць було використано майже 400 м³ “каменьев” з розкопок “Ирининской церкви”.

³² Див.: Т. АНАНЬЄВА, “Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві: справи археологічні та архівні”, *Opus mixtum*, 7 (2020) 7–22.

натський. Він використав документи, отримані з канцелярії генерал-губернатора, і консультувався з митрополитом Євгенієм, М. Берлінським, отримував інформацію від К. Лохвицького. Окремий параграф записки був озаглавлений: “Открытие церкви *вероятно* [курсив наш. – Т. А.] Св. Ирины”³³. На заголовок параграфа, який свідчив про не повну впевненість щодо атрибуції пам’ятки, ймовірно, вплинула думка митрополита, який, як ми пам’ятаємо, засмучував археолога своїми сумнівами навіть у розпал розкопок.

Але звернімо увагу на наступний примітний факт. У цьому ж номері журналу було вміщено дослідження студента Київської духовної академії Климента Каневського “О древней Киевской церкви св. Ирины, созданной великим князем Ярославом Владимировичем”³⁴. Тема і програма дослідження були дані Каневському митрополитом Євгенієм³⁵. На початку твору автор визнавав, що “[н]адобно знать, на каком именно месте в старом городе стояла церковь Св. Ирины; ибо она могла стоять и не там, где открыты развалины [у 1833 р. – Т. А.]”³⁶. Виклавши відомості джерел та історико-топографічні дані, Каневський дійшов висновку, що “мы не погрешим, если, и без ясных исторических указаний на местоположение церкви Св. Ирины, примем за достоверное, что развалины, открытые чиновником 5-го класса Лохвицким в 1833 году <...>, суть остатки древней церкви Св. Ирины”³⁷.

Митрополит Євгеній вважав лише *ймовірним*, тобто можливим, допустимим, що знайдено Ірининську церкву. Втім Каневський, працюючи під керівництвом митрополита, прийняв цю атрибуцію церкви за *достовірну*, тобто таку, що не викликає сумніву. У додатку до роботи студента був опублікований план церкви, складений Лохвицьким. Не можна виключати вплив археолога на висновок студента. Митрополит не став втручатися і наполягати на передчасності висновків. Це можна пояснити самим характером і форматом праці Ка-

³³ [С. ОРНАТСКИЙ], *Op. cit.*, с. 261–279. Комітет був створений у 1835 р. при щойно відкритому Університеті Св. Володимира. Першим завданням було підсумувати результати розкопок, що відбулися до появи Комітету. З цією метою й була складена Записка.

³⁴ К. КАНЕВСКИЙ, ‘О древней Киевской церкви св. Ирины, созданной великим князем Ярославом Владимировичем’, *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. XII (1836) 428–453.

³⁵ С.М. КАРПОВ, *Евгений Болховитинов как митрополит Киевский*, К., 1914, с. 225.

³⁶ К. КАНЕВСКИЙ, *Op. cit.*, с. 428.

³⁷ *Ibid.*, с. 433.

невського: схвалення академічним начальством і публікація в міністерському журналі надавали зелене світло для отримання Румянцевської премії, яка була призначена для тих студентів Київської духовної академії, які “задовільно” опишуть якусь древню пам’ятку. Каневський, не без допомоги митрополита, готуючи свій твір, сподівався на премію³⁸. У такому контексті дослідження не могло завершитися повтором гіпотетичного припущення, висловленого на початку. Мав з’явитися ствердний висновок.

У лютому 1837 року раптово помер митрополит Євгеній. Через півроку Каневський, який втратив підтримку великого Архієпископа, продовжував клопоти щодо отримання премії. Чим вони завершилися, невідомо, але можна точно сказати, що своїм твором він вніс лепту в утвердження, що археологічна пам’ятка, розкопана Кіндратом Лохвицьким, є Ірининською церквою.

До звіту Тимчасового комітету за 1837 р. було додано план подальших розкопок, у якому першим пунктом визначалося “[о]кончателное открытие остатков древней церкви Св. Ирины”³⁹. Комітет не сподівався виявити “что-либо слишком значительное в отношении к отечественным древностям”, але зауважив, що “только по окончательном раскрытии всей церкви можно будет судить о важности этого памятника древности, и именно о том, заслуживает ли он сохранения впредь, и в каком виде”⁴⁰. Отже цього разу (на відміну від записки С. Орнатського 1836 р.) слово “вероятно” зникло перед ім’ям церкви, але в цих формулюваннях відчувається його потенційна присутність.

Безсумнівно, продовження розкопок планувалося під впливом активності Лохвицького. Втративши майже безконтрольну свободу археологічних дій, Кіндрат Андрійович перенаправив енергію у бюрократичне русло. Скарги на тих, хто “заважав” його діяльності, йшли потоком⁴¹. З документів Комітету видно, що вчені намагалися

³⁸ ‘Каневский Климент’, *Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА: в 4 т.*, [сост. В.И. Ульяновский], К., 2015, т. 2: К–П, с. 24.

³⁹ ‘Отчет о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве, в 1837 году’, *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. 18 (1838) 83.

⁴⁰ *Ibid.*, с. 84.

⁴¹ Не уникнув їх і новий губернатор. Усього через місяць після його призначення Лохвицький вже стверджував у листі (адресат якого невідомий, але виходячи зі звернення “Ваше сиятельство”, це була високопоставлена особа), що в 1835 р. розкопки не велися “по недозволеннии раскрывать древностей господином военным губернатором графом

обходити “місця напруги”. Думаємо, одним з наслідків таких маневрів було припинення сперечань щодо атрибуції церкви.

Пізніше повернення наукової версії локалізації Ірининської церкви на митрополичому подвір'ї київської Софії, спроби повернути вставне слово *ймовірно* перед ім'ям храму – поки що не в змозі скасувати метафізичний зв'язок літописної церкви Св. Ірини з перехрест'ям біля сучасних вулиць Ірининської та Володимирської⁴².

* * *

“Диллетант-археолог, не обладавший научным образованием и большими знаниями, высказывавший иногда довольно странные взгляды и увлекавшийся ими до крайностей, Лохвицкий тем не менее обнаруживал нередко значительное археологическое чутье, блистательно оправдывавшее его поиски”⁴³. Цю характеристику М. Оглоблина потрібно дещо скоригувати в тому сенсі, що інтуїція Лохвицького до археології мала опосередковане відношення. Його особиста ідентифікація була цілком пов'язана зі службово-чиновницькою сферою. Зміна життєвих обставин (відставка, переїзд до Києва, заборона маґонських лож тощо) не призвела до пошуку іншої ідентичності. Новий вид діяльності – археологічні розкопки – не викликав “перезавантаження” пріоритетів, які залишилися спрямованими на підвищення чину, соціального статусу, грошового утримання. Сплеск інтересу до вітчизняних старожитностей, що охопив в епоху романтизму вищі кола суспільства, давав археологу-аматору символічний ресурс, затребуваний елітою. Це був шанс привернути до себе увагу, сформувати патрон-клієнтські стосунки, реалізувати власну стратегію. Епоха давала чимало прикладів успішного втілення подібних життєвих сценаріїв, але, як справедливо відзначають дослідники, це ставало можливим за умови, що людині “хвatalo способностей и настойчивости воспользо-

Гурьевым”. Див.: Н. Оглоблин, ‘К истории открытия Золотых Ворот (1832–1838 гг.). (По бумагам К.А. Лохвицкого)’, *Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца*, кн. 5 (1891) 170. У збереженій чернетці листа ця фраза дописана олівцем. – *ІР НБУВ*, ф. II, од. 22952, арк. 40. Низка скарг обрушилася на попечителя навчального округу Е. фон Брадке тощо.

⁴² Малотиражним науковим публікаціям, які показують дискусійний характер атрибуції пам'ятки, крім згаданих у цій статті факторів, протистоять масові публікації, наприклад: ‘Ирининская церковь’, *Киев: энциклопедический*, изд. 2-е, К., 1985, с. 236; ‘Ирининская церковь’ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирининская_церковь; та ін.

⁴³ Н. Оглоблин, ‘Из бумаг К.А. Лохвицкого’, *Киевская старина*, 7 (1889) 239.

ваться такими возможностями”⁴⁴. Наполегливість Кіндрата Андрійовича була безмірною. З необхідними здібностями було значно гірше.

На початку XIX ст. в середовищі чиновників підвищився вплив освітнього цензу, формувалася нова канцелярська мова, в діловій комунікації були потрібні точність і ясність викладу, володіння термінами⁴⁵. У вивченні старожитностей накопичився значний масив знань. Але київський археолог не виявляв необхідних ерудиції і навичок. Разом з тим надмірна емоційність і амбіції спричинювали порушення ним “правил гри”, викликали негативну реакцію тих, чиєї підтримки Лохвицький так енергійно домагався. Устремління Лохвицького не були реалізовані. Отримуючи словесну підтримку від впливових осіб, він не набув нагород і підвищення чину, навіть із часом втратив фінансове благополуччя.

Однак, парадокс полягає в тому, що, не досягнувши своєї мети, Лохвицький всупереч цьому дійсно увійшов в історію – як першовідкривач найбільш відомих київських пам’яток княжої доби. Що стосується *ймовірно* Ірининської церкви, дослідники відзначають, що за минулі двісті років, після прокладки нових вулиць від пам’ятки “не залишилось навіть нижньої частини фундаментних ровів <...>. З цього випливає, що на сьогодні майже всю інформацію про цю давню споруду можна отримати лише з досліджень К. Лохвицького 1833–34 рр. та С. Вельміна 1913–14 рр., а також з малюнків руїн церкви М. Сажина і Ф. Солнцева”, та визнають, що “перш за все, треба «реабілітувати» план церкви, виконаний за результатами робіт К. Лохвицького”⁴⁶.

В одному зі своїх рапортів, повідомляючи, що вніс до ризниці Києво-Софійського собору десять цеглин з розкопок Ірининської церкви, Лохвицький додав: він зробив це “на память настоящего, будущим временам”. Це той нечастий випадок, коли риторична фігура обернулася реальністю.

⁴⁴ М.Б. Лавринович, ‘Как поссорились Николай Петрович с Алексеем Фёдоровичем...’, с. 110.

⁴⁵ Е.В. Долгих, *К проблеме менталитета российской административной элиты первой половины XIX века: М.А. Корф, Д.Н. Блудов*, Москва, 2006, с. 21–23.

⁴⁶ В.К. Козюба, *Op. cit.*, с. 104–105. (План К. Лохвицького свого часу нещадно критикував М. Каргер).

Tetiana Ananieva (Researcher at the Department of Ukrainian Culture Monuments of the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NAS of Ukraine).

The Finding of the St. Irene's Church: Event-based Text and Subtext in the Diary of Kondrat Lokhvitsky.

Abstract. The article analyzes the diary notes of the amateur archaeologist Kondrat Lokhvitsky, made in 1833 during the excavation of the so-called St. Irene's church. On the example of this archaeological episode, the motivational component of Lokhvitsky's archaeological activity is traced. The documents allow us to understand the pragmatic context of the excavations and obstinate attribution of the unearthed monument as the St. Irene's Church. A valuable find was supposed to become a symbolic resource for establishing patron-client relations with representatives of the authorities, for increasing the social status of Lokhvitsky and his material conditions.

Keywords: St. Irene's Church, Kondrat Lokhvitsky, Kyiv in the early 19th century, enthusiasm for antiquities, career strategies.